

MANZARALI VA DORIVOR DARAXT-BUTA O‘SIMLIKLARINING BIOLOGIK HAMDA MANZARAVIYLIK XUSUSIYATLARI

¹Narinova Saodat Baxtiyor qizi, ²Turdiyev Saydali Ashurovich

¹Magistr, Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent

²Q.x.f.d, professor Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876491>

Abstract. The article describes the biological and ecological characteristics of plants with decorative and medicinal properties, the shape of branches, general and annual growth indicators of trees and shrubs. At the same time, trees and shrubs are distinguished from each other according to the branching indicators of ornamental plants, the importance of air temperature, soil temperature, light, soil moisture and nutrient regime, and biological branching of plants are mentioned.

Keywords: Drought-tolerant species, juvenile to mature, fast-growing trees and shrubs ornamental, but temperature.

Ma'lumki, nabotot olami mahsulotlaridan foydalanish, xalq xo'jaligining asosiy tarmoqlaridan hisoblanib, ishlab chiqarishning bir necha tizimini o'z ichiga oladi. Jumladan, oziq-ovqat va dorivorlik xususiyatlariga ega o'simliklarni ona va sanoat plantatsiyalarda yetishtirish, ko'chatlardan park va xiyobonlarni ko'kalamzorlashtirishda foydalanish, xom-ashyosini qayta ishlash shular jumlasidandir.

Shunga ko'ra, o'rmon xo'jaliklar tizimida manzaraviylik va dorivorlik xususiyatlariga ega o'simliklarni yetishtirishda o'simliklarni biologik ko'rsatkichlarini o'rganish muhim sanaladi. Manzarali daraxt o'simliklari o'zining manzaraviyligi, shakllari va rangining turli tumanligi bilan odamlarning diqqat - e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Tabiatning bu go'zal asari har doim o'zgarib turadi. Tashqi muhit o'simlik biologiyasining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi, ularning tashqi ko'rinishi, katta-kichikligi, ko'p vaqt o'sishi shu tashqi muxitga chambarchas bog'liqdir.

Tarixiy rivojlanish jarayonida daraxtlar har xil bioekologik sharoitda o'sishga moslashib qolgan. Masalan, qurg'oqchilikga chidamli turlar quruq qumli tuproqlarda yaxshi o'sadi (soksoyul, cherkez, qandim, chogon, yulg'un va boshqalar.), ayrimlari uchun esa tuprog'i unumdor va namligi yuqoriroq sharoitlarda yaxshi o'sadi (qoraqarag'ay, terak, tol, kashtan, lola daraxti, magnoliya va boshqalar). O'simliklarning harorat, yorug'liq, havoning namligiga talabchanligi bilan ajralib turadi. O'simliklar o'zining individual rivojlanish jarayonida bir qator davrlarni o'taydi - yuvenildan yetuklik davrgacha. Bu davrlarda bir o'simlik shox-shabbasining har xil kattaligi, shakli, o'sishining tezligi bilan tavsiflanadi.

Shox-shabbalarining bir-biri bilan tez tutashib ketishi tuproqni himoya qilish ishlariga tezroq imkon beradi, bu esa daraxtzorlarni barpo etishni arzonlashtiradi. Daraxt turlarining ko'proq vaqt o'sishi bog'-park landshaftlarini qurilishida katta ahamiyatga egadir. Bu iqtisodiy nuqtai nazardan tashqari estetik ma'noda xam zarur bo'ladi.

1-jadval

Daraxt va butalarning balandligi (bo'yi) va shox-shabbasi bo'yicha klassifikatsiyasi

Daraxt o'simliklari	Balandlik sinflari	Balandligi, m	Shox – shabbasi	
			shakli	kengligi, m

Daraxtlar	I (birinchi kattalikdagi)	24 va undan ortiq	keng	6 - 15
	II (ikkinchi kattalikdagi)	15 - 24	o'rtacha	5 - 10
	III (uchinchi kattalikdagi)	7 - 15,	tor.	2 - 5
	Past bo'yli	7 m gacha	tor.	2 - 5
Butalar	I baland bo'yililar	2 - 5	o'rtacha	3 - 5
	II o'rta bo'yililar	1 - 2	o'rtacha	1 - 3
	III past bo'yililar	0,5 - 1	o'rtacha	0,5 - 1

Tez o'sishlik - daraxt o'simliklarning muxim xususiyatidir. Tez o'suvchi daraxt va butalar manzaraviylik va sanitar - gigienik samarasini ertaroq ko'rsatadi va himoya (ixota) xususiyatini yuzaga keltiradi. Ushbu tez o'suvchi o'simliklarni dorivorlik xususiyatlari bo'yicha ham ertachi gullari, novdalari, barglari, ildiz poyalaridan maqsadga ko'ra foydalanish mumkin (ertachiroq).

2-jadval

Daraxt turlarining balandligi bo'yicha o'sish tezligining klassifikatsiyasi

№	Daraxtlarning o'sish tezligi bo'yicha guruhlar	Yillik o'sish, m	Turlar
	Daraxtlar		
1	Juda tez o'suvchilar	2 va undan yuqori	Evkalipt, terak, tol, qayin, akatsiya zarang va boshqalar
2	Tez o'suvchilar	1 gacha	Yong'oqlar, shumtol, chinor, lola daraxti, qayrag'och, eman va boshqa
3	O'rtacha o'suvchilar	0,5 - 0,6	Dala zarangi, jo'ka, tikanli qoraqarag'ay (el), virgin archasi
4	Sekin o'suvchilar	0,25 - 0,3	Lola daraxti, ginkgo biloba, magnoliya, nok, olma va boshqalar
5	Juda sekin o'suvchilar	0,15 gacha	Mayda bargli shamshod, zarnab (tiss yagodniy), stlannik kedri

3-jadval

Shox-shabbalarining zichligiga qarab daraxt buta turlarining har xilligi

№	Shox-shabbalarning guruhlar	Turlar
1.	Zich, to'lik kompaktlilar	Barglari to'kiladigan - qoraqayin (buk), qayrag'och, o'tkir bargli zarang, yavor zarangi, jo'ka, olxa (qora), chinor, qora terak, oddiy shumurt (cheremuxa) Ignabarglilar - doim yashil sarvi, metasekvoyya, archa, biota va tuyyaning kompakt shakllari
2.	Zich, siyrak kompaktlilar	Barglari to'kiluvchi - qayrag'och, eman, kanada teragi, oq terak, oq tut. Doim yashillar - lavr Ignabarglilar - archa turlari, biota, qora qarag'aylar, sibir oqqarag'ayi, kavkaz oqqarag'ayi, sibir qarag'ayi.

3.	O‘rtacha zichlilar (yarim to‘rsimon)	Aylant, qayin, berest, oq tol, majnuntol, tatar shilvisi (uchqati), oddiy shilvi
4.	O‘rtacha yoyiq ko‘rishdagilar	Oq akatsiya, ipak akatsiya, amorfa, tilog‘och, jiyda, yapon soforasi, yulg‘un, evkalipt, oddiy shumtol.

O‘zbekiston sharoitida yashil qoplamalar barpo etishda muxim ekologik omillardan - havoning harorati, tuproqning harorati, tuproqning namlik va ozuqa rejimi, yorug‘lik va havoning tarkibini bilish muhimdir. Tuproqning ozuqa va namlik rejimini boshqarish mumkin, lekin xavoning xarorati, tuproqning haroratini deyarli boshqarish qiyin masala hisoblanadi.

Shunga ko‘ra manzarali va dorivorlik xususiyatlarga ega o‘simliklardan foydalanishda biologik shoxlanish jihatdan quyidagi guruxlarga bo‘linadi:

1. *Shoh-shabbasi katta, yoyilib ketgan, keng (noto‘g‘ri shaklda): qayragoch, eman, tol, oq terak, oq tut va boshqalar;*

2. *Piramidasimon (konussimon), ustunsimon; piramidasimon eman, o‘tkir bargli zarang, piramidasimon terak, g‘arb tuyasi, biota va boshqalar).*

3. *Cho‘ziq (elipssimon) va uning variantlari kashtan, zarang va boshqalar.*

4. *Tuxumsimon: jo‘ka (lipa), Veymutov qaragayi.*

5. *Teskari tuxumsimon shaklda - suriya gibiskusi (buta)*

6. *Soyabon shaklida: aylant, albisiya, italiya qarag‘ayi*

7. *Sharsimon (shtambli va butasimon), patsimon bargli qayrag‘och, sofora, siren (buta) va boshqalar;*

8. *Shohlari pastga osilib o‘sadiganlar - oq qayin, majmuntol, oq terak.*

9. *Chirmashuvchi - uzum, jimolost, glitsiniya, tekoma va boshqalar;*

10. *Yerga yoyilib o‘suvchilar: kazak archasi (sabina archasi), qizilnik va b.*

4-jadval

Daraxt va butalarning o‘rtacha to‘pgulining o‘lchami bo‘yicha guruhlari

№	To‘p gullar	
1.	Juda yirik to‘pgul	20-30 dona - qora marjon daraxt, bunduk, soxta kashtan, Yapon saforasi, glitsiniya, gortenziya.
2.	O‘rtacha	10-20 dona - oq akatsiya, oddiy chetan, sorbariya, siren, shumurt, shumtol, katalpa
3.	Mayda	10 donagacha ligustrum, deysiya, puzirnik, fors sireni, tol bargli spireya va boshqalar.

Floradagi barcha o‘simliklarning biologik va ekologik xususiyatlariga ko‘ra ulardan maqsadli foydalanish, aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirishda hududning iqlim va tuproq sharoitlariga mos o‘simliklarni tanlash lozim. Shunga ko‘ra landshaft muhitini yaratishda daraxt va butalarning shox-shabbasining shakli ularning yillik va umumiy o‘sish ko‘rsatkichlarni inobatga olish maqsadga muvofiq. Bu jarayon esa o‘z navbatida ochiq va yopiq alleyalar barpo etishda, yashil qoplamalar barpo etishda muhim amaliy ahamiyatga molik ish turlardan hisoblanadi.

REFERENCES

1. Qayimov A. Dj. Turok. Aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish. Darslik. –Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.

2. Славкина Т И., Подолская О.И. //Декоративное садоводство –Т., 1987.